

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА**Юнусов Мирзакарим Мирзахалилович****Сабирова Гулрух Хасановна**

Ферганский государственный университет Факультет естественных наук

Абдурахимов Искандар Нодиржон угли

Ферганский государственный университет Факультет военного образования

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6660023>

Аннотация. В данной статье рассматриваются инфекционные заболевания и процессы их профилактики.

Ключевые слова: инфекция, заболевание. профилактика.

INFECTIOUS DISEASES AND THEIR PREVENTION

Abstract. This article discusses infectious diseases and the processes of their prevention.

Key words: infection, disease. prevention.

ВВЕДЕНИЕ

Бруцеллез – тяжелое инфекционное заболевание, которое может привести к длительной нетрудоспособности, а в некоторых случаях и к инвалидности.

Заболевание вызывают мелкие микроорганизмы – бруцеллез. Эти микробы попадают в окружающую среду вместе с молоком, фекалиями, слюной, половыми выделениями больных бруцеллезом животных, особенно при родах или абортах. Несоблюдение простых правил личной гигиены может увеличить риск заражения болезнью.

Сорняки и другие остатки животных, сельскохозяйственный инвентарь (горшки, ведра и т. д.), шерсть животных, почва, загрязненная отходами, могут быть заражены бруцеллезом, а длительные болезни могут быть вызваны смотрящими на них другими животными и людьми.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Бруцеллез в основном поражает людей, выращивающих коров, овец или свиней, тех, кто занимается приготовлением и реализацией молочных или мясных продуктов, а иногда и основную группу детей, потребляющих молочные продукты, - детей и тех, кто занимается кулинарией и приготовлением пищи. Другое сырое мясо и молочные продукты более подвержены заболеванию.

Бруцеллы передаются здоровым людям через царапины, порезы, ушибы, ушибы кожи, а также через желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути и слизистые оболочки кожи. В большинстве случаев заболевание является неизлечимым; небольшое повышение температуры тела; Суставы и мышцы расслабляются и начинают болеть. При возникновении любого из вышеперечисленных состояний немедленно обратитесь за медицинской помощью. Чем раньше будет диагностировано заболевание, тем эффективнее лечение. При несвоевременном лечении больного: гепатит и затянувшийся цирроз печени, воспаление половых органов и бесплодие вследствие длительного воздействия, а также беременность, беременность и роды.

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ

Что можно сделать, чтобы предотвратить распространение болезни?

Скотные и другие животноводческие помещения следует периодически обеззараживать 10%-ным раствором хлорной извести.

Запрещается убой животных, не прошедших ветеринарный осмотр, и употребление в пищу продуктов их переработки. Пейте только кипяченое молоко, купленное на рынках или с рук. По возможности не покупайте сметану, творог, сыр. Всегда следует иметь в виду, что в сыром молоке и молочных продуктах могут содержаться не только бруцеллезные, но и другие микробы, вызывающие туберкулез, гепатит и кишечные заболевания. Мясные и печеночные блюда, особенно шашлыки, должны подвергаться достаточной термической обработке.

Работники с больными животными должны быть обязаны носить спецодежду, резиновые сапоги, перчатки, халаты и респираторы. При удалении шерсти животных и уборке коровников, конечно же, прикрывайте рот и нос 4-х слойной марлевой маской, которую необходимо часто менять (не реже чем каждые 2 часа). Если рука и тело травмированы на других открытых площадках, лучше не встречаться с животными до конца. К работе с больными животными нельзя допускать подростков и беременных женщин. Регулярная личная гигиена, особенно привычка мыть руки с мылом перед едой, является одним из основных критериев стратегии здоровья у детей.

ВЫВОДЫ

Не оставляйте готовые к употреблению продукты открытыми. Домашний скот и туалеты являются излюбленными местами обитания мух, несущих в своем теле тысячи болезнетворных микробов и заражающих и заражающих продукты питания. Необходимо постоянно принимать меры по борьбе с ними.

Использованная литература

1. Арзикулов Р.У. Основы здорового образа жизни. Т. ; 1 год. 2005-256, стр. 245.
2. Парпиева О. «Здоровье человека и вредные привычки». Фергана-2014. Страница 60
3. Брехман П Валеология-наука о здоровье. М.: Физическая культура и спорт, 1988.- С. 108.
4. Weiner EN Валеология. - Учебник для вузов. М. Флинт: Наука, 2002. - 416 с.